

**ИҚТИСОДИЁТНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИҚЛАРНИНГ ОБЪЕКТИВ
ЗАРУРЛИГИ ҲАМДА МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИ РИВОЖИДА ТУТГАН
ЎРНИ**

**Эшниязова Юлдуз Юлдашбоевна 08.00.05-"Хизмат кўрсатиш тармоқлари
иктисодиёти" ихтисослиги бўйича иктисодиёт фанлари фалсафа доктори
(PhD)**

**Илмий раҳбар Урганч давлат Университети "Иқтисодиёт" кафедраси
профессори, Иқтисод фанлари доктори Рузметов Бахтияр**

*Аннотация: Ушбу мақолада, солиқларнинг ривожланиш тарихи,
иқтисодиётни тартибга солишда уларнинг зарурлиги, иқтисодчи олимлар
томонидан солиқларнинг изоҳланиши, мамлакатимизда амал қилаётган солиқлар,
солиқларнинг бюджет даромадларидаги ўрни ва таҳлили, давлатнинг солиқлар
орқали иқтисодиётни бошқаруви усул ва шакллари, солиқлар воситасида
иқтисодиётни тартибга солиш йўналишларини белгилашда республикамиз
иқтисодиётига хос бўлган ҳолатлар тадқиқ этилган.*

*Калим сўзлар: солиқ, солиқлар, даромад, ставка, иқтисодиёт, давлат,
давлат бюджети, давлат иқтисодиёти, солиқлар зарурлиги, иқтисодиётни
тартибга солиш, солиқ тизими.*

Кириш

Солиқлар бевосита давлатнинг пайдо бўлиши билан боғлиқдир, яъни давлат ўз
вазифаларини бажариш учун молиявий манба сифатида солиқлардан фойдаланади.
Солиқларнинг амал қилиши бу объективликдир, чунки жамиятни ташкил этувчи
барча субъектлар ҳам реал секторда, яъни ишлаб чиқариш соҳасида фаолият
кўрсатмайди. Жамиятда бошқалар томонидан рад этилган ёки фаолияти иқтисодий
самарасиз бўлган соҳалар ҳам мавжудки, булар солиқларни объектив амал

қилишини талаб этади. Аниқроқ қилиб айтганда жамиятни норентабель (мудофаа, медицина, фан, маориф, маданият ва бошқ.) ва рентабель соҳага ажралиши ҳамда норентабель соҳани молиялаштиришнинг табиий зарурлиги солиқларни объектив амал қилишини зарур қилиб қўяди, ваҳоланки, норентабель соҳанинг ижтимоий хизматлари асосан давлат томонидан амалга ошириладигани, уларни молиялаштириш усули сифатида юзага чиқувчи солиқлар ҳам шу туфайли бевосита давлатга тегишли бўлади.

Тарихда солиқ турларининг кўпайиши, солиқ босимининг кучайиб бориши билан давлатнинг молиявий таназулга юз тутиши кўп кузатилган. Кўплаб асоссиз, оғир солиқларнинг жорий қилиниши аҳоли иқтисодий фаоллигини сўниши уларнинг тинка мадорини қуритишига олиб келган. Бу эса ўз навбатида давлатнинг иқтисодий қудратини пасайтирган. Халққа солинган оғир солиқлар ҳокимият учун салбий оқибатлар олиб келишини ҳукмдорларнинг ўзлари ҳам тан олишган. Хусусан, рус императори Екатерина II нинг “Солиқлар давлат учун кемага елкан каби керак. Улар кемани ўз юки билан босиб қўйиши ёки ҳар доим очиқ денгизда ушлаб туриш ва охиरोқибатда гирдобга келтириш учун эмас, балки уни тезроқ бандаргоҳга киритиш учун хизмат қилиши лозим” деган фикрларидан, солиқлар давлат қўлидаги эҳтиёткорликни талаб қиладиган нозик қурол эканлигини англаш мумкин [1].

Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда солиқларнинг роли янада ортиб бормоқда. Миллий иқтисодиётда солиқлар қуйидаги учта муҳим вазифани бажаради:

- давлат харажатларини молиялаштириш (фискал вазифаси); -
- ижтимоий тангликни юмшатиш (ижтимоий вазифаси); -
- иқтисодиётни тартибга солиш (тартибга солиш вазифаси).

Солиқларнинг амал қилишини бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида икки ҳолат билан ифодалаш мумкин: биринчидан, давлатнинг қатор вазифаларини маблағ билан таъминлаш зарурлиги, иккинчидан, бозор иқтисодиёти қонун-қоидалари.

Фикримизча солиқ муносабатларини ташкил қилиш борасида давлат қуйидаги функцияларни амалга оширади:

- солиқ ва мажбурий тўловларни жорий қилади;
- солиқ ва мажбурий тўловларни бекор қилади;
- солиқларнинг объект ва базасини белгилайди;
- солиқларнинг ставкаларини ўрнатади;
- солиқ тўлаш муддатларини белгилайди;
- солиқ имтиёзларини жорий қилади;
- солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди;
- Ваколатли давлат идоралари (ходимлари)нинг ваколат, ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди.

Давлатнинг бажарадиган функциялари ва вазифалари кўп бўлиб, бозор иқтисодиёти ривожлана бориши билан баъзи ижтимоий ҳимояланган бозор муносабатларига мос келмайдиган вазифалар йўқола борса, янги вазифалар пайдо бўла бошлайди. Буларга республикамизда кам таъминланганларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш, бозор иқтисодиёти инфратузилмасини ташкил қилиш кабилар киради. Давлат кучли ижтимоий-сиёсий тадбирларни амалга ошириш учун пенсионерлар, талабалар, кўп болали оналар ва бошқаларни маблағ билан таъминлаш зарурлигини англаб, айрим чекланган товарлар баҳосидаги фарқни бюджет ҳисобидан қоплайди ва ундан ташқари маҳаллаларда ижтимоий ҳимояга муҳтож кам таъминланганларга моддий ёрдам кўрсатади. Шу билан бирга, давлат жамият аъзолари осойишталигини сақлаш мақсадида ўзининг мудофаа қобилиятини сақлаб ва мустаҳкамлаб туришга ҳам маблағ сарфлайди, қолаверса, давлат фуқаролар хавфсизлигини сақлаш, мамлакатда тартиб-интизом ўрнатиш, уни бошқариш функцияларини бажариш учун ҳам кўплаб маблағ йўналтиришга мажбурдир. Бундай харажатларни амалга оширишнинг мажбурийлиги улар учун манба бўлган солиқларни объектив зарур қилиб қўяди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармонида мувофиқ, 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи устувор йўналиши 3.1 банди таркибий қисми сифатида

“Солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш”га алоҳида эътибор қаратилган.

Мазкур стратегияга асосан, солиқ маъмурчилиги сифати ва самарадорлигини яхшилаш, тадбиркорликни ривожлантиришга қўмаклашиш мақсадида солиққа тортишни такомиллаштириш борасида қуйидагилар назарда тутилган:

1) солиқ қонунчилигини танқидий ўрганиш ва таҳлил қилиш, ҳуқуқни қўллашда ортиқча ва мураккаб нормаларни бартараф этиш, солиққа тортиш базасини ҳисоблаш жараёнини соддалаштириш, ягона базадан ундириладиган солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни унификация қилиш, шунингдек, солиқ қонунчилиги барқарорлигини таъминлаш; 2) солиқ юкини, шу жумладан:

якка тартибдаги тадбиркорлардан ундириладиган қатъий белгиланган солиқ миқдорини, шу жумладан, фаолият кўрсатиш (масалан, узоқ ва бориш кийин бўлган) жойларини ҳисобга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш; йирик корхоналарга бўлган солиқ юкини мақбуллаштириш ҳисобига

изчил пасайтириш.

Республикамизда солиқ ислохотларининг бош мезони сифатида тадбиркорлик субъектлари зиммасидаги солиқ юкини енгиллаштириш, солиқларни ҳисоблаш механизми ва ҳисоботларини соддалаштириш ҳамда солиқ сиёсатини эркинлаштириш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар солиқ назоратига бошқача ёндашувни талаб қилмоқда.

Хулоса ва таклифлар

Умуман олганда, Ўзбекистонда солиқ тизимини эркинлаштиришни изчиллик билан амалга ошириш пировардида бюджет тизими бюджетларининг тегишли молиявий маблағ билан таъминлашда илғор хориж тажрибасини чуқур ўрганиш, уларнинг ютуқлари ва йўл қўйган камчиликларини тўғри баҳолаган ҳолда “ўзбек модели” тамойилларига мос ҳолда истиқболда солиқ тизими тараққиётининг устувор йўналиши бўлиши мақсадга мувофиқ. Бунда шуни алоҳида эътибор қаратиш керакки, ривожланган давлатларда иқтисодиёт асосан ишлаб чиқаришга таянади,

яъни иқтисодиёт бир мунча саноатлашган, республикамизда бу борада ислохотларни амалга оширишда ана шу жиҳатни эътибордан қочирмаслик керак, шунингдек, ривожланган давлатларда “виждонли” солиқ тўловчилар деган ибора оммалашган. Шу ҳисобдан олиб қараганда республикамизда қонунчиликда, солиқ тўловчилар ўртасида мазкур тушунчани оммалаштириш борасида ишларни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Албатта, мазкур ҳолатда миллий иқтисодиётимиз хусусиятларини, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражасини, аҳолининг меҳнат маданиятини, иш ҳақи тўлови даражаси ва шарт-шароитлари каби омилларни ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу фикримизни атрофлича асослайдиган бўлсак, солиқлар давлатнинг маълум бир вазифаларини бажаришга хизмат қилиши унинг давлат манфаатларини кўзлашидан далолатдир.

Ўзбекистон миллий энциклопедиясида, **жамият** — кишиларнинг тарихан қарор топган ҳамкорлик фаолиятлари мажмуи. Жамиятдаги ҳамма нарса (моддий ва маънавий бойликлар, инсонлар ҳаёти учун зарур бўлган шартшароитларни яратиш ва б.) муайян фаолият жараёнида амалга ошади. Инсонлар фаолияти ва улар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар жамиятнинг асосий мазмунини ташкил этади дейилгани, ҳамда **жамиятнинг сиёсий тизими** – давлат сифатида ташкил топган жамиятнинг муайян сиёсий вазифаларни амалга оширувчи ижтимоий муассасалари мажмуи. Давлат, партия, уюшмалари, диний ташкилотлар, шунингдек, сиёсий мақсадларни кўзловчи барча ташкилот ва ҳаракатларни ўз ичига олади деб эътироф этилган. Демак, солиқлар жамият ва халқ манфаатларини ҳам кўзлаган ҳолда тўланиши табиий ҳолатдир.

Солиқлар солиқ тўловчиларнинг ўз манфаатларини кўзлаган ҳолда тўланишини асослайдиган бўлсак, бу борада етук иқтисодчи олим А.Смит солиқларнинг аҳамиятини ёритиб, уларни давлатга тўлаш қуллик эмас, балки эркинлик аломати эканлигини асослаб берди. Демак, солиқ тўловчилар эркин яшаши, фаолият юритиши шунингдек, тўлаётган солиқлари келажакда ўзига қайтиши бу албатта ўз манфаатини кўзлашдир.

- Фойдаланилган адабиётлар рўйхати 1.** Ниязметов И. Солиқ юкини оптималлаштириш: назария, услубият ва амалиёт. Монография. – Тошкент: Молия, 2016. – 192 б.
2. Темур тузуклари. Т.: Чўлпон, 1991 й. 98 б.
 3. Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. Т.: “Меҳнат”, 1995 й. 377-б.
 4. Тургенев Н.И. Солиқ назарияси тажрибаси.- Санктпетербург – 1818 й.
 5. Рикардо Д. Сочинения Т. I. Начало политической экономики и налогового обложения. Пер. с англ. - М.: Госполитиздат, с 360.
 6. Пепеляев С.Г. Основы налогового права. М.: 1995, с 496.
 7. Политическая экономия. Тольковый словарь. М.: Политиздат, 1990. с 330.
 8. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике//Финансы. – 1992. – №3 с 161.
 9. Гатаулин Ш. Солиқлар ва солиққа тортиш. Т.: 1996 й.
 10. Олимжонов О. Бозор иқтисодиётига ўтиш даврида солиқ сиёсати. Ҳаёт ва иқтисод, 1992. 11. Жўраев А., Мейлиев О., Сафаров Ғ. Солиқ назарияси. Ўқув қўлланма. – Т.: Тошкент Молия институти, 2004. – 166 б.
 12. Паркинсон С. Закон и доходы. – М.: ПКК. Интерконтакт, 1992 – с 100.
 13. Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. – Тошкент. Ўзбекистон, 1998 й. 358 б.
 14. Яҳёев Қ. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. Т.: Фафур Ғулом, 2000 й. 10-бет
 15. Алимардонов М.И., Худойқулов С.К., Юсупов О.А., Агзамов А.Т., Юридик шахсларни солиққа тортиш. Дарслик. Тошкент-2013
 16. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси: расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги.-Т.: Адолат, 2016 й.- 428 бет.
 17. <http://analytic.nalog.ru/portal/index.ruRU.html>,
<http://treasury.gov/about/budget->

[performance/FY14Factsheet.pdf](#), <http://minfin.gov.kz/irj/>, <http://bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/> <http://mf.uz> сайтлари маълумотлари

18. Санакулова Б.Р. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш. Докторлик диссертацияси автореферати – Тошкент 2016., - 30 б.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармони.